

Originalni članak

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17534378>

ANALIZA PERFORMANSI BAZA PODATAKA ZA OBRADU GPS PODATAKA

PERFORMANCE ANALYSIS OF DATABASE SYSTEMS FOR GPS DATA PROCESSING

PETAR LAKČEVIĆ¹, SINIŠA VLAJIĆ²

¹ Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, petar.lakcevic@fon.bg.ac.rs, 0009-0002-4457-9248

² Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, sinisa.vlajic@fon.bg.ac.rs, 0000-0003-3830-2170

Rezime: Ovaj rad se zasniva na komparativnoj analizi tri popularne baze podataka – MongoDB, TimescaleDB i InfluxDB za skladištenje i analizu realnih GPS podataka prikupljenih iz aplikacije za nadzor i praćenje voznog parka. Skup podataka obuhvata standardne geoprostorne informacije poput geografske širine, geografske dužine i vremena zapisa, kao i dodatne senzorske podatke vozila, uključujući brzinu, nivo baterije i temperaturu. Cilj ovog rada je procena performansi svake od ovih baza podataka u obradi prostorno-vremenskih informacija i njihove primenljivosti u sistemima koji obrađuju velike količine podataka. Referentna merenja se zasnivaju na direktnim, prilagođenim upitima, izvršavanim bez upotrebe ORM alata (Object-Relational Mapping) ili drugih slojeva apstrakcije, kako bi se izmerile sirove mogućnosti pomenutih baza podataka. Testiranja su sprovedena u kontrolisanim uslovima korišćenjem unificiranog modela i količine podataka prilikom čega su prikupljeni metrički pokazatelji kao što su vreme izvršavanja upita, efikasnost skladištenja, kao i stabilnost performansi pod opterećenjem. Dobijeni rezultati pružaju uvid u prednosti i ograničenja ciljanih baza podataka, kao i u kompromise između opštih i vremenski optimizovanih rešenja sa naglaskom na njihovu primenu u GPS praćenju.

Ključne reči: GPS podaci, baze podataka, performanse, komparativna analiza.

Abstract: This paper is based on a comparative analysis of three popular databases - MongoDB, TimescaleDB and InfluxDB for storing and analyzing real GPS data collected from a fleet monitoring and tracking application. The dataset includes standard geospatial information such as latitude, longitude and time of record, as well as additional vehicle sensor data including speed, battery level and temperature. The aim of this paper is to evaluate the performance of each of these databases in the processing of spatio-temporal information and their applicability in systems that process large amounts of data. Benchmark measurements are based on direct, customized queries, executed without the use of ORM tools (Object-Relational Mapping) or other abstraction layers, in order to measure the raw capabilities of said databases. Testing was conducted under controlled conditions using a unified model and volume of data where metrics such as query execution time, storage efficiency, and performance stability under load were collected. The obtained results provide an insight into the advantages and limitations of targeted databases, as well as into the compromises between general and time-optimized solutions with an emphasis on their application in GPS tracking.

Keywords: GPS data, database systems, performance, comparative analysis.

1. UVOD

Vremensko-prostorni podaci predstavljaju skup informacija koji kombinuje geografske koordinate (geografska dužina, geografska širina) sa vremenom (timestamp) kada je ta lokacija zabeležena. U zavisnosti od primene, vremensko-prostorni podaci često mogu biti obogaćeni dodatnim informacijama. Ove dodatne informacije najčešće zavise od oblasti primene i mogu obuhvatati podatke poput brzine kretanja vozila u saobraćaju, temperature i vlažnosti vazduha u meteorologiji, gustine naseljenosti u demografiji kao i mnogih drugih.

Poslednjih godina, količina vremensko-prostornih podataka je u eksponencijalnom rastu. Glavni pokretač ovog trenda je tehnološki napredak (Lee & Lee, 2015). Mobilni telefoni i IoT uređaji sa ugrađenim GPS

modulima su postali standard današnjice, a pokrivenost brzim mobilnim mrežama u većini zemalja premašuje 95. percentil (Wang et al., 2020).

Paralelno s tim, nagli razvoj cloud infrastrukture i pad cena skladišnog prostora motivisali su korisnike da čuvaju sve više generisanih podataka.

Prostorno-vremenski podaci primenu pronalaze u mnogim oblastima. Ove oblasti uključuju avio industriju, pametne gradove, praćenje flota vozila, nadzor saobraćaja, urbano planiranje, poljoprivredu, kao i mnoge druge sfere.

Cilj ovog istraživanja je komparativna analiza MongoDB, TimescaleDB i InfluxDB - tri često korišćene baze za rad sa prostorno-vremenskim podacima. Fokus istraživanja je na evaluaciji performansi ovih baza pri skladištenju i izvršavanju analitičkih operacija nad takvim podacima.

2. PREGLED BAZA PODATAKA I TEHNOLOŠKI OKVIR

Ovo poglavlje predstavlja pregled sistema baza podataka korišćenih u komparativnoj analizi ovog istraživanja. Svaka od ovih baza poseduje specifične prednosti i mane u kontekstu upravljanja prostorno-vremenskim podacima. Dodatno, u cilju obezbeđivanja ravnopravnog testnog okruženja, sve baze su pokrenute u Docker kontejnerima. Za vizualizaciju podataka i osnovno praćenje performansi korišćena je Grafana.

2.1. MongoDB

MongoDB je dokumentno orijentisana NoSQL baza koja koristi BSON (Binary JSON) format za skladištenje podataka. Pogodna je za rad sa nestruktuiranim i polustruktuiranim podacima (Chodorow & Dirolf, 2010). Ovo ga čini čestim izborom za sisteme koji koriste prostorno-vremenske podatke, posebno u slučajevima kad se podaci generišu iz više različitih izvora sa promenljivom strukturom. MongoDB takođe nudi ugrađenu podršku za GeoJSON format koji olakšava implementaciju geolokacijskih upita (kao što su \$geoWithin, \$geoIntersects i \$near). Ova funkcionalnost je korišćena u komparativnoj analizi.

2.2. TimescaleDB

TimescaleDB je izrađena kao specijalizovana ekstenzija PostgreSQL sa primarnim fokusom na upravljanju podacima vremenskih serija. To postiže konceptom "hypertables", koji predstavlja apstraktni sloj koji u pozadini automatski upravlja particionisanjem podataka u manje, vremenski organizovane segmente. Ovakva arhitektura omogućava efikasno skladištenje i brzu analizu vremenskih podataka dok zadržava potpunu SQL kompatibilnost (Shen et al., 2019). Kako bi se vremenske serije kombinovale sa geolokacijskim podacima, koristi se PostGIS ekstenzija. Ova ekstenzija pruža napredne funkcionalnosti za rad sa prostornim podacima i korišćena je u ovom istraživanju.

2.3. InfluxDB

InfluxDB je vremenski orijentisana, NoSQL baza podataka. Specijalizovana je za visoko-frekventne vremenske podatke. Svoju primenu često pronalazi u IoT sistemima, finansijskim tržištima, smart-home aplikacijama i drugim oblastima gde je ključno beležiti podatke u kontinuitetu (Ahmad & Ansari, 2017). Za razliku od klasičnih relacionih baza, InfluxDB prilikom skladištenja podataka koristi specifičan model merenja, oznaka i vrednosti uz vremensku oznaku kao obavezan element zapisa. Ovaj pristup omogućava efikasnu kompresiju kao i visoke performanse upita i agregacija.

2.4. Verzije

Prilikom komparativne analize, korišćene su sledeće verzije softvera:

- MongoDB: mongo:6.0
- TimescaleDB: timescale/timescaledb:2.11.1-pg14
- InfluxDB: influxdb:2.7
- Docker Engine: 24.0.2

Ove verzije su skinute sa zvaničnog Docker Hub repozitorijuma i nisu menjane u procesu testiranja. Sve verzije odgovarale su najnovijim stabilnim izdanjima u trenutku sprovođenja istraživanja.

3. OPIS METODOLOGIJE I EKSPERIMENTATA

Svi testovi vršeni su na istoj mašini hosting providera - Digital Ocean. Konkretna mašina korišćena u istraživanju koristi Ubuntu 24.10 x64, sa dva virtuelna AMD procesora, 8GB ram memorije i 80GB SSD prostora. Smeštena je u datacentru u Frankfurtu. Okruženje je konfigurisano isključivo za postizanje stabilnih uslova i ponovljivih rezultata pri testiranju pomenutih baza podataka.

Svi sistemi baza podataka (MongoDB, TimescaleDB i InfluxDB) su podignuti u izolovanim Docker kontejnerima. Korišćene su poslednje stabilne Docker slike dostupne u vreme sprovođenja istraživanja. Podešavanje je podrazumevalo i optimalno indeksiranje i konfiguracije šeme u cilju oponašanja realnog produkcionog okruženja.

Podaci korišćeni u istraživanju dobijeni su iz nekoliko postojećih aplikacija za nadzor i praćenje voznog parka. Aplikacije iz kojih su podaci preuzeti beleže standardne geoprostorne informacije (geografska širina, geografska dužina, vremenska oznaka) za svaku zabeleženu tačku. Pored toga, s obzirom na varijacije u broju dodatnih senzorskih podataka među različitim izvorima, za potrebe testiranja usvojen je prosečan broj dodatnih atributa kako bi se osigurao reprezentativan i ujednačen model zapisa. Inicijalni set podataka prebačen je u sve tri baze podataka pomoću prilagođenog ETL procesa implemetiranog u Java programskom jeziku.

Da bi se procenile sirove performanse ovih baza, svi upiti i sva merenja vršena su direktno preko izvornih interfejsa ovih baza podataka. Za TimescaleDB korišćen je psql, za MongoDB korišćen je monogsh dok je za InfluxDB korišćen Flux HTTP API. Ovaj pristup eliminiše potencijalne troškove performansi koje uvode ORM alati, mrežne apstrakcije i ostali slojevi serijalizacije (Zhao & Truhlar, 2005).

Aktivnosti baze podataka i korišćenje ostalih sistemskih resursa praćeni su direktno kroz Ubuntu sistem kao i korišćenjem Grafane. Pokretanje testova je bilo dozvoljeno samo kada je zauzetost procesora ostala u odstupanju od 1% od kontrolnih testova.

Svaki testni upit je izvršen deset puta. Prosečna vrednost iz ovih ponavljanja je uzeta za analizu. Testovi su ponavljani na tri različita seta podataka (10.000 zapisa, 100.000 zapisa i 1.000.000 zapisa) u cilju uočavanja trendova skalabilnosti i performansi.

Proces komparacije je sadržao sledeće scenarije:

- Merenje efikasnosti skladištenja na disku
- Vreme unošenja jednog zapisa
- Vreme preuzimanja 100 najnovijih zapisa
- Vreme izvršenja upita baziranog na vremenu (preuzimanje podataka iz određenih 10 minuta)
- Vreme izvršenja prostorno-vremenskog upita (brojanje zapisa unutar geo-ograda u definisanom vremenskom opsegu)
- Vreme izvršenja upita o neindeksiranim poljima

Ovi scenariji su izabrani jer održavaju uobičajene operacija u GPS sistemima (Neteler et al., 2011). Cilj ovih scenarija je razotkrivanje razlika u tome kako svaka baza podataka rukuje prostorno-vremenskim podacima pod različitim opterećenjima.

4. ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA

Testiranje performansi je sprovedeno u skupovima podataka od 10.000, 100.000 i 1.000.000 zapisa. Ključne metrike su uključivale efikasnost skladištenja, kašnjenje unošenja zapisa i performanse upita za tipične operacije GPS praćenja.

InfluxDB pokazao je izuzetnu efikasnost pri skladištenju, koristeći svega 7 MB za čuvanje million zapisa. Čuvanje identičnih podataka u MongoDB sistemu zahtevalo je 153MB, dok je TimescaleDB zahtevao nešto više od 305MB. Važno je napomenuti da i MongoDB i TimescaleDB pokazuju gotovo linearan rast zauzeća prostora, ali TimescaleDB ima nešto veći početni overhead zbog metapodataka.

U testu unošenja jednog zapisa, MongoDB je ostvarivao najbolje vreme na malim razmerama, ali je značajno degradirao kako se veličina skupa podataka povećavala. TimescaleDB je zadržavao konzistentne performanse pri svim veličinama skupova podataka, dok je InfluxDB beležio kontinuirani pad performansi, koji je čak izraženiji nego kod MongoDB-a.

TimescaleDB je konzistentno pružao najbolje performanse prilikom preuzimanja 100 poslednjih zapisa, održavajući nisko kašnjenja čak i na najvećem skupu podataka. InfluxDB je pokazao značajno degradiranje performansi rastom broja podataka, dok je MongoDB pokazao umereno usporavanje.

U testovima baziranim na vremenu i prostoru InfluxDB značajno je nadmašio druge dve baze. To je dodatno izraženo u testovima većih razmera. TimesacleDB ponudio je solidne performanse, dok je MongoDB iskusio značajno kašnjenje rastom seta podataka.

TimescaleDB pružio je najbolje rezultate pri filtriranju prema neindeksiranim poljima. MongoDB i InfluxDB pokazali su povećano kašnjenje, pri čemu je MongoDB pokazao najgori učinak na najvećem setu podataka.

Rezultati poređenja ovih baza podataka prikazani su u tablama ispod:

Tabela 1: Rezultati za 10.000 zapisa

Test	Timescale	Mongo	Influx
Skladištenje	3MB	1.44MB	0.216MB
Unos	29.47ms	11ms	80ms
Poslednjih 100	4.278ms	5ms	160ms
Određenih 10 min	31ms	51ms	20ms
Broj (geo+vreme)	4ms	10ms	11.5ms
Bez indeksa	7ms	20ms	17.5ms

Tabela 2: Rezultati za 100.000 zapisa

Test	Timescale	Mongo	Influx
Skladištenje	47MB	14.7MB	1.2MB
Unos	39ms	35ms	110ms
Poslednjih 100	5.02ms	15ms	224ms
Određenih 10 min	45ms	69ms	26ms
Broj (geo+vreme)	9ms	23ms	13ms
Bez indeksa	14ms	47ms	39ms

Tabela 3: Rezultati za 1.000.000 zapisa

Test	Timescale	Mongo	Influx
Skladištenje	305MB	153MB	7MB
Unos	46ms	159ms	290ms
Poslednjih 100	4.6ms	89ms	590ms
Određenih 10 min	359ms	1.1s	39ms
Broj (geo+vreme)	47ms	129ms	17.7ms
Bez indeksa	39ms	98ms	105ms

Rezultati komparativne analize ukazuju na prednosti i mane analiziranih baza podataka. InfluxDB prednjači u efikasnosti skladištenja (kompresiji) kao i u upitima baziranim na vremenu. MongoDB, osim pružanja najveće fleksibilnosti, radi najbolje na malim umetcima i filterima za kratko vreme, ali doživljava usporavanja u većim vremenskim baziranim upita. TimescaleDB dosledno ostvaruje visoke performanse u operacijama preuzimanja najnovijih podataka, izvršavanju geo-upita, brojanju zapisa i filtriranju po neindeksiranim atributima.

5. ZAKLJUČAK

Ova komparativna analiza, pokazala je da su upoređeni sistemi baza podataka, uprkos njihovim arhitekturnim razlikama, veoma sposobni da efikasno obrade prostorno-vremenske podatke.

- **InfluxDB** - prednjači u efikasnosti skladištenja (kompresiji podataka) kao i u efikasnosti prostorno-vremenskih upita naročito na velikim setovima podataka.
- **MongoDB** - pruža fleksibilnost u obradi nestruktuiranih podataka i odlične performanse na manjim setovima podataka, ali pokazuje degradaciju performansi pri većem opterećenju
- **TimescaleDB** – iako zauzima najviše prostora, pruža najstabilnije i najpredvidljivije performanse u svim tipovima upita.

Zanimljiva opservacija je da TimescaleDB veoma efikasno rukuje nedostajućim (null) vrednostima. Iako zahteva eksplicitno definisanu šemu i kreiranje tabele sa svim potencijalnim poljima, neiskorišćena polja i nedostajuće vrednosti zauzimaju minimalno memorijskog prostora. Ovime se TimescaleDB pozicionira u uži izbor i za sisteme sa velikim brojem nedostajućih vrednosti.

Svaka od ovih baza podataka ima izražene prednosti i ograničenja, ali se ni jedna ne pokazuje kao apsolutni pobednik u kontekstu skladištenja i analize podataka GPS sistema.

Budući pravci istraživanja mogli bi da uključe dodatne sistema baza podataka kao što je ClickHouse, koji je poznat po analitici visokih performansi. Takođe, evaluacija performansi bi se mogla proširiti na dodatne testove, kao što su istovremeni upiti, replikacija pod opterećenjem, efikasnosti keširanja podataka. Ovi testovi doprineli bi detaljnijem uvidu u robusnost ovih rešenja u kontekstu GPS sistema.

Na kraju, može se zaključiti da su savremena rešenja, zahvaljujući brojnim ekstenzijama, formatima i alatima, postala izuzetno sposobna za rad sa velikim brojem GPS podataka. Izbor odgovarajuće baze podataka za konkretan GPS sistem bi trebalo zasnivati na jasno definisanim potrebama i opterećenjima ciljanog sistema.

LITERATURA

- Ahmad, K., & Ansari, M. (2017). *Hands-On InfluxDB*. Chapman and Hall/CRC eBooks. <https://doi.org/10.1201/9781315155579-20>
- Chodorow, K., & Dirolf, M. (2010). *MongoDB: The Definitive Guide*. O'Reilly Media.
- Lee, I., & Lee, K. (2015). The Internet of Things (IoT): Applications, investments, and challenges for enterprises. *Business Horizons*, 58(4), 431–440. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2015.03.008>
- Neteler, M., Bowman, M. H., Landa, M., & Metz, M. (2011). GRASS GIS: A multi-purpose open source GIS. *Environmental Modelling & Software*, 31, 124–130. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2011.11.014>
- Shen, L., Lou, Y., Chen, Y., Lu, M., & Ye, F. (2019). Meteorological sensor data storage mechanism based on TimescaleDB and Kafka. In *Communications in Computer and Information Science* (pp. 137–147). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-15-0118-0_11
- Wang, J., Gao, Y., Zhou, C., Sherratt, R. S., & Wang, L. (2020). Optimal coverage multi-path scheduling scheme with multiple mobile sinks for WSNs. *Computers, Materials & Continua*, 62(2), 695–711. <https://doi.org/10.32604/cmc.2020.08674>